

COVID-19: PROFILAXIS POST-EXPOSICIÓN CON IVERMECTINA EN CONTACTOS. En Domicilios, Centros Laborales, Residencia de Ancianos, Centros Penitenciarios y Otros.

Aguirre Chang, Gustavo y Trujillo Figueredo, Aurora. Research Gate. 29 de Julio 2020
doi: <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.80488/2>

RESUMEN

La Profilaxis Post-Exposición (PPE) está dirigida a evitar el desarrollo de la infección y la enfermedad tras la exposición a un agente infeccioso. La PPE está indicada por la OMS, OPS, la HHS de EEUU y otros organismos reconocidos, para la Infección por HIV, y también se le indica en otras enfermedades infecciosas como las Hepatitis B y C, la TBC y la Sarna.

En el caso de la COVID-19, la PPE está indicada para los Contactos de las personas con el diagnóstico de infección por SARS CoV-2.

La identificación de los Contactos de la persona infectada se realiza principalmente en su Lugar de Residencia y Centro de Trabajo, de corresponder, se realiza además en su Centro de Estudios, Medios de transporte que utilizó y otros lugares donde permaneció. Se recomienda también la PPE en el caso del Contacto con personas sospechosas de COVID-19.

El lugar de Residencia puede tratarse de un lugar donde viven varias personas, tales como las Residencias de Ancianos, Centros Penitenciarios, Centros de Internamiento de Larga Estancia, Hospitales, entre otros. En estos lugares muchas veces se justifica realizar una PPE a gran escala, sobre todo si son varios los ya enfermos en el lugar.

En base a la experiencia local y las publicaciones existentes se propone un Esquema general de PPE que consiste en una dosis de 0.2 mg. por kilo de peso, y se indica una segunda dosis al siguiente día en los Contactos varones de 45 a 70 años de edad y en las mujeres mayores de 70 años, y una tercera dosis en los varones mayores de 70 años.

Los contactos deben permanecer en observación por si inician a presentar síntomas característicos de COVID-19, en cuyo caso deben pasar a dosis terapéuticas de Ivermectina. Se debe tener un especial cuidado en las personas adultas mayores postradas o con movilidad reducida en quienes los controles de salud deben ser más exhaustivos y frecuentes.

PROFILAXIS Y TIPOS

Se denomina Profilaxis a las medidas que se aplican o utilizan para prevenir se desarrolle una infección o enfermedad (1,2). La Profilaxis se aplica entonces, en personas que no tienen la infección pero que corren el riesgo de contraerlo y toman medicamentos contra el agente infeccioso para prevenir la infección y la enfermedad.

La condición para dar Profilaxis para una infección es que exista exposición al agente infeccioso, diferenciándose 2 tipos de Profilaxis de acuerdo a si se va a tomar el medicamento antes o después de la exposición al agente infeccioso, según esto se tiene:

- A) PROFILAXIS POST-EXPOSICIÓN (PPE).
- B) PROFILAXIS PRE-EXPOSICIÓN (PrPE, de sus siglas en ingles).

En el presente documento nos ocuparemos de la PPE, en otro documento se desarrollará lo referente a la PrPE.

PROFILAXIS POST-EXPOSICIÓN (PPE)

La PPE es una medida de prevención secundaria dirigida a evitar el desarrollo de la infección y la enfermedad tras una exposición a un agente infeccioso (1,2). La PPE consiste en dar el

medicamento específico contra el agente infeccioso lo antes posible, posterior a ocurrido la exposición al agente infeccioso.

La PPE está indicada desde hace varios años por la OMS, OPS, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de EEUU y otros organismos reconocidos, para la Infección por HIV (1,2,3), es su uso más frecuente en la práctica médica en general. También se indica en otras enfermedades infecciosas como las Hepatitis B y C (3) y la Tuberculosis (4).

En el caso de enfermedades transmitidas con mayor frecuencia por vías respiratorias, como es el caso de la Tuberculosis (4), la Profilaxis está dirigida principalmente a los Contactos de las personas enfermas.

La PPE también está indicada cuando una persona se expuso a aerosoles existentes en un determinado ambiente y, cuando una persona tiene contacto directo o se expuso a fluidos corporales o secreciones de una persona o personas con la infección

DEFINICIÓN DE CONTACTO DE COVID-19

En el caso de COVID-19, la OMS define como Contacto (5,6) a:

Persona que experimentó cualquiera de las siguientes exposiciones durante los 2 días previos o los 14 días siguientes al inicio de los síntomas de un caso probable o confirmado:

1. Contacto cara a cara con un caso probable o confirmado dentro de 1 metro de distancia y durante al menos 15 minutos.
2. Contacto físico directo con un caso probable o confirmado.
3. Atención directa de un paciente con la enfermedad por el COVID-19 probable o confirmado sin utilizar equipo de protección personal adecuado
4. Otras situaciones indicadas por las evaluaciones de riesgos locales.

Y la OMS incluye como Nota aclaratoria que: para casos asintomáticos confirmados, el periodo de contacto se mide desde los 2 días anteriores a los 14 días posteriores a la fecha en que se tomó la muestra que condujo a la confirmación.

Se aclara que la OMS define como Caso Confirmado a la persona que cuenta con prueba de laboratorio positiva para COVID-19 (5,6), y esta definición incluye a los que se encuentren Asintomáticos.

La Norma Peruana denominada “Manejo Ambulatorio de personas afectadas por COVID–19” (7), define como Contacto Directo a: “Persona que comparte o compartió el mismo ambiente de un caso confirmado de infección COVID-19 en una distancia menor a 1.5 metros (incluyendo lugar de trabajo, aula, hogar, asilos, centros penitenciarios y otros)”.

Y la Norma denominada “Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID–19” (8), la cual es específica para su aplicación en trabajadores, define Contacto Cercano/Directo a aquella persona que comparte o compartió el mismo ambiente de un caso confirmado de COVID-19 en una distancia menor a 1 metro por al menos 60 minutos sin ninguna medida de protección.

Con fines prácticos, también se puede considerar en la PPE a las personas que hayan estado a menos de 1.5 metros de distancia de un caso sospechoso de COVID-19.

DISTANCIAMIENTO SOCIAL, EXPOSICIÓN Y CONTACTO CON PERSONAS

El Distanciamiento Social o Físico es una práctica que consiste en mantener una distancia segura que separa a las personas. Se entiende que es la distancia necesaria para considerar que no hay exposición o que es la distancia suficiente para evitar la transmisión de la enfermedad.

La indicación de la OMS en su página web (9) es que se mantenga el distanciamiento social al menos 1 metro (3 pies).

Por su parte, la CDC de EEUU, en su página web (10) señala que se debe mantener una distancia de al menos 6 pies, que equivale a 1.8 metros, con respecto a otras personas que no son miembros de su hogar, tanto en espacios interiores como al aire libre.

MANTENCIÓN DE LA CONDICIÓN DE CONTACTO

Para mantener la condición de Contacto la persona no debe presentar síntomas. Los Contactos deben permanecer en observación con controles de salud periódicos con el objetivo de identificar si inicia a presentar síntomas característicos de COVID-19, en cuyo caso deja la condición de Contacto y pasa a ser considerado un caso Sospechoso o Probable de COVID-19, debiendo iniciar tratamiento precoz para la enfermedad. Al respecto, se debe tener en cuenta que durante el tiempo de incubación las personas no hacen síntomas, por lo que puede ocurrir que el “Contacto” en realidad ya se encuentre infectado, pero aún se encuentra en el periodo de incubación. Teniendo en cuenta lo mencionado, se debe considerar que ya se encontraban infectados a los que inicien a presentar síntomas antes de 4 días después del contacto cercano con la persona con COVID-19.

PERSONAS EN LAS QUE SE INDICA LA PPE.

La primera indicación de la PPE está dirigida principalmente a los Contactos. Así, al identificar a una persona enferma de COVID-19, luego de prescribir su tratamiento individual, debe por rutina realizarse la identificación de sus Contactos.

Recomendamos también la PPE en el caso del Contacto con personas sospechosas de COVID-19, que son personas con síntomas que hacen sospechar padecen de COVID-19 pero no cuentan con una confirmación del diagnóstico.

La identificación de los Contactos de la persona infectada se realiza principalmente en su domicilio o lugar de residencia y centro de trabajo, de corresponder, se realiza además en su centro de estudios, medios de transporte que utilizó y otros lugares donde permaneció.

El lugar de residencia puede tratarse de un lugar donde viven varias personas, tales como las Residencias de Ancianos, Centros Penitenciarios, Centros de Internamiento de Larga Estancia, Hospitales, entre otros.

Por otro lado, existe una situación especial de exposición con secreciones infecciosas de un caso confirmado de COVID-19, esto puede ocurrir sobre todo en profesionales de la salud.

Debemos mencionar que, por Norma del Ministerio de Salud del Perú (12), se llegó a aprobar el 14 de abril del 2020 el Tratamiento Profiláctico para COVID-19. Esta Norma pone a consideración la quimioprofilaxis en los siguientes casos:

- a. Trabajadores de salud que hayan participado directamente en la atención de casos sospechosos o confirmados de COVID-19.
- b. Contactos domiciliarios de casos confirmados de COVID-19.
- c. Otros grupos que, por la naturaleza de su residencia o actividad, se consideren como poblaciones de alto riesgo.

Esta Norma señala que la quimioprofilaxis es una medida complementaria y no reemplaza a las medidas preventivas ya dispuestas: distanciamiento social, asilamiento individual, higiene de manos, higiene respiratoria y equipos de protección personal.

La profilaxis aprobada en esta Norma fue con Hidroxicloroquina, y posteriormente fue dejada sin efecto (13).

En la tabla 1 se muestra las personas en las que está indicada la PPE para una enfermedad transmitida principalmente por vías respiratorias, como es el caso de la COVID-19.

En los siguientes párrafos se describe cada uno de estos grupos de personas en las que está indicada la PPE en el caso de la COVID-19:

Tabla 1
PERSONAS EN LAS QUE ESTA INDICADA LA PROFILAXIS POST-EXPOSICIÓN (PPE)
EN COVID-19

1. CONTACTOS DE UN CASO CONFIRMADO O PROBABLE DE INFECCIÓN.
2. CONTACTOS DE CASOS SOSPECHOSOS DE TENER LA INFECCIÓN.
3. CONTACTOS EN LUGARES DONDE RESIDEN VARIAS PERSONAS (Residencia de Ancianos, Centros Penitenciarios y Otros).
4. PERSONAL DE SALUD QUE NO USO EEP O NO APLICÓ EL PROTOCOLO DE SU USO Y TUBO CONTACTO CON UN CASO CONFIRMADO O PROBABLE.
5. ALTA PROBABILIDAD DE SER UN CONTACTO AL EXPONERSE A AMBIENTES CON MUY PROBABLE PRESENCIA DE AEROSOL Y/O SUPERFICIES U OBJETOS CONTAMINADOS (LUGARES CON ALTA AFLUENCIA Y/O TRÁNSITO DE PERSONAS).
6. PERSONA QUE TUBO CONTACTO DIRECTO CON SECRECIONES INFECCIOSAS DE UN CASO CONFIRMADO O PROBABLE.

1. CONTACTOS DE UN CASO CONFIRMADO O PROBABLE DE INFECCIÓN.

Confirmado el diagnóstico de COVID-19, luego de dar las indicaciones a la persona enferma, se debe proceder a la identificación de sus Contactos en los siguientes lugares:

- 1) **Lugar de Residencia:** es el Hogar familiar o Domicilio donde vive la persona enferma, se les puede denominar Contactos familiares, domiciliarios o residenciales.
- 2) **Centro de Trabajo o Centro Laboral:** se debe cumplir con la definición de Contacto establecida por la OMS y por la Norma Nacional específica. Al respecto, la Norma Peruana específica para los trabajadores (9) define como Contacto a la persona que comparte o compartió el mismo ambiente de un caso confirmado en una distancia menor a 1 metro por al menos 60 minutos sin ninguna medida de protección.
- 3) **Centro de Estudios o similares:** esto aplica en el caso que los estudiantes y profesores acudan a clases presenciales.
- 4) **Medios de transporte:** puede tratarse de Contactos en un viaje en avión, tren, embarcación, buses interprovinciales o similares.
- 5) **Otros:** según el caso puede haber otros lugares donde permaneció el enfermo, por ejemplo, un Restaurant, una Entidad Financiera, un Consultorio de Salud u otro lugar, y en donde también se debe proceder a la identificación de los Contactos.

2. CONTACTOS DE CASOS SOSPECHOSOS DE TENER LA INFECCIÓN.

Puede tratarse de un contacto circunstancial con una persona o personas sospechosas de COVID-19, ya sea en un Hospital o Establecimiento de Salud, en un Transporte público, en el Terminal o paradero de buses o similar.

En estos casos, de acuerdo con la evaluación de lo acontecido, se puede justificar la PPE. Existen profesiones o actividades que hacen que se dé con mayor frecuencia la exposición y contacto con personas sospechosas, estas son:

- **Personal de las áreas de Admisión, Informes y de Orientación en Hospitales y Establecimientos de Salud:** si durante su labor el personal se expone a un caso sospechoso de COVID-19 sin usar Equipos de Protección Personal (EPP) completos o adecuados.

- **Personal del Ejército, de las Fuerzas Policiales o del Cuerpo de Bomberos que se expuso sin usar EPP completos o adecuados:** si durante su labor de patrullaje, o durante alguna intervención o labor de rescate u ayuda, el personal en mención se expuso a una persona o personas sospechosas de COVID-19.
- **Personas que laboran atendiendo al Público en Mercados, Ferias y similares:** en las ciudades con transmisión comunitaria establecida, estos son lugares donde circula un alto número de personas sospechosas de COVID-19.

3. CONTACTOS EN LUGARES DONDE RESIDEN VARIAS PERSONAS.

Al investigar los Contactos de una persona Infectada, su lugar de residencia o domicilio puede tratarse de un lugar donde viven varias personas, tales como las Residencias de Ancianos, Centros Penitenciarios, Hospitales, Instituciones Neuropsiquiátricas entre otros. Debe evaluarse si se cumple el distanciamiento social en el lugar, el nivel de contacto entre los residentes, si se comparte habitaciones, baños, comedores, cocina, áreas comunes y otros ambientes.

En estos casos muchas veces se justifica realizar la PPE a gran escala, sobre todo si son 3 o más casos confirmados o probables en el mismo lugar de Residencia, ya que se estima hay más casos asintomáticos o presintomáticos que se encuentran en el periodo de incubación, que pueden estar generando día a día nuevos contagios.

En estos casos la PPE debe darse en lo posible a todas las personas que ingresan a estos lugares.

Mencionaremos los siguientes lugares donde residen varias personas:

- 1) **Centros Penitenciarios:** los lugares de reclusión (cárceles, penales, prisión, correccional) son centros que comparten diversos servicios suelen estar hacinados, lo que facilita la transmisión de la enfermedad. Aparte de las personas reclusas, son Contactos el personal a cargo de la vigilancia y de dotarles de los diferentes servicios.
- 2) **Residencias de Ancianos, Casas de Reposo, Asilos, Centros de Internamiento de Larga Estancia o Largo Plazo, Instituciones Neuropsiquiátricas:** por la edad avanzada y movilidad reducida es un grupo poblacional de alto riesgo de desarrollar la enfermedad severa o crítica y de fallecer. Aparte de las personas internadas, el personal de salud y los encargados de dotarle de los diferentes servicios en estos lugares, son Contactos.
- 3) **Hospitales:** puede producirse brotes en algunas áreas de hospitalización, que cobran importancia cuando no hay un aislamiento adecuado y/o separación suficiente entre las camas de hospitalización.

4. PERSONAL DE SALUD QUE NO USO EEP O NO APLICÓ EL PROTOCOLO DE SU USO DURANTE LA EVALUACIÓN DE UNA CASO CONFIRMADO O PROBABLE DE INFECCIÓN,

Al respecto, las Normas Peruanas (7, 8) incluyen en la definición de Contactos al personal de salud que no ha usado EPP y al que no ha aplicado el protocolo para colocarse, quitarse y/o desechar el EPP durante la evaluación de un caso confirmado de COVID-19.

También se puede tratar de un uso de EPP parcial, incompleto o insuficiente, de mala calidad o en estado deteriorado o inadecuado.

5. ALTA PROBABILIDAD DE SER UN CONTACTO AL EXPONERSE A AMBIENTES CON MUY PROBABLE PRESENCIA DE AEROSOLES Y/O SUPERFICIES U OBJETOS CONTAMINADOS (LUGARES CON ALTA AFLUENCIA Y/O TRÁNSITO DE PERSONAS PROVENIENTES DE UN LUGAR CON TRASMISIÓN COMUNITARIA).

Hay situaciones en las cuales una persona acude a un lugar donde se reúne, circula o transita un alto número de personas provenientes de una ciudad, distrito o lugar con transmisión comunitaria, por lo que acudir a estos lugares significa una muy probable exposición a aerosoles y/o superficies u objetos contaminados, generando un riesgo significativo de adquirir la infección.

El acudir a estos lugares genera una elevada probabilidad de ser un Contacto, ya que en estos lugares se hacen presentes varias personas sospechosas de padecer COVID-19, muchas de las cuales pueden encontrarse sin síntomas o estos son muy leves. Se consideran lugares donde hay un alto número de personas sospechosas de COVID-19 a los mercados, ferias, galerías, centros comerciales, aeropuertos, terminales terrestres interprovinciales, salas de espera, auditorios, iglesias, gimnasios, parques de diversiones, buses y otros lugares donde es difícil se cumpla el distanciamiento social entre personas.

6. PERSONA QUE TUBO CONTACTO CON SECRECIONES INFECCIOSAS DE UN CASO CONFIRMADO O PROBABLE DE INFECCIÓN.

Existe una situación especial de exposición con secreciones infecciosas de un caso confirmado de COVID-19. Esto ocurre más en profesionales de la salud. La Norma Peruana vigente (8) incluye en la definición de Contactos a las personas que tuvieron contacto directo con secreciones infecciosas de un caso confirmado de COVID-19.

En todos estos casos, la PPE debe darse poco después de la exposición, lo indicado es que se dé dentro de las 48 horas (2 días) de la exposición, mientras antes mejor.

ANTECEDENTES DEL USO DE LA IVERMECTINA COMO PROFILAXIS

Son varios estudios que desde fines de los años 90 reportan del uso de la Ivermectina como Profilaxis en los casos de Sarna. Entre ellos, un estudio realizado en Brasil lo indica a dosis de 0.3 mg. por kilo de peso cada 7 días en prisiones (14). Otro estudio realizado en Holanda reporta su uso a dosis de 0.2 mg. por kilo de peso dados 1 vez preventivamente, a adultos de en promedio 24 años que procedían principalmente de Etiopía y Eritrea y eran solicitantes de asilo, se les administró Ivermectina como parte de un programa de prevención y tratamiento de la sarna (15). Otro estudio indica que la administración masiva de 2 dosis de 0.2 mg. por kilo de peso de Ivermectina, con una semana de diferencia, fue eficaz para el control de la sarna y el impétigo (16).

DOSIS PARA LA PPE CON IVERMECTINA.

En el caso de la COVID-19, la PPE se indica con el objetivo de no infectarse con el virus SARS-CoV-2, si ya tuviesen la infección se hablaría de Tratamiento Terapéutico y no Profiláctico.

Para la Profilaxis estamos indicando dar la dosis estándar, que es 0.2 mg. por kilo de peso (0.091 mg por libra de peso).

La Ivermectina ha sido utilizada durante décadas, observándose una alta seguridad en su uso, con efectos secundarios menores, los más frecuentes son sensación de malestar en el abdomen, deposición semilíquida, diarrea, náuseas, mareos, anorexia, visión borrosa y/o amarillenta y urticaria. En los pocos casos que se presentan estos efectos secundarios, son leves y temporales.

ESTUDIOS CLÍNICOS SOBRE PPE EN COVID-19

A la fecha, se han realizado algunos Estudios sobre PPE en COVID-19, en estos se ha utilizado la Hidroxicloroquina (17,18,19,20).

El sitio web Clinicaltrials.gov es una base de datos de estudios clínicos, al 30 de Julio del 2020 figura solo un estudio sobre PPE para COVID-19 con Ivermectina que se está desarrollando en el país de Egipto, este estudio se presenta bajo el nombre de “Prophylactic Ivermectin in COVID-19 Contacts” (21) y se describe como un estudio Intervencional, randomizado, se indica que enrolaran a 100 participantes, el Protocolo es de dos dosis separadas de Ivermectina por 72 horas, es decir luego de la 1ra dosis, la segunda dosis se da al tercer día.

Por nuestra parte hemos reportado nuestra experiencia de Profilaxis para COVID-19 con Ivermectina en contactos adultos (22), cuyos resultados se describen más adelante.

Aparte se vienen realizando 2 estudios de Profilaxis, pero no son en Contactos, es decir, no son de Post-Exposición. Uno de estos estudio se ha desarrollado en Argentina (23) el cual ya finalizó y se encuentra en su etapa preparación del documento final, han usado la Ivermectina en forma tópica a dosis de 1 gota en la lengua cada 6 horas y conjuntamente con la aplicación de Carragenina en la mucosa nasal. En la comunicación de resultados (24) estos son muy favorables ya que ninguno (0%) de los que recibieron la Profilaxis se infectó después de 21 días de seguimiento, mientras que en el grupo control el 11.4% desarrolló la COVID-19, siendo este un resultado altamente significativo ($p < 0.0001$). El otro estudio de Profilaxis está desarrollando en Singapur (25) y aún está en la etapa de enrolamiento.

MAYOR SEVERIDAD Y MORTALIDAD POR COVID-19 EN VARONES Y ADULTOS MAYORES

De acuerdo con las estadísticas de defunciones publicadas por el Ministerio de Salud del Perú en la Sala Situacional del COVID-19 (26), la mortalidad es significativamente mayor en los varones y mayor aún a partir de los 45 años de edad, incrementándose la tasa de mortalidad conforme aumenta la edad. Teniendo en cuenta lo mencionado, en el Esquema de Profilaxis considerado en el estudio realizado (22), se estableció que en los varones mayores de 45 años se considere dar una segunda dosis del medicamento por tratarse de un grupo poblacional de mayor riesgo de desarrollar la enfermedad severa o crítica y de fallecer.

EXPERIENCIAS DEL USO DE IVERMECTINA EN ADULTOS Y ADULTOS MAYORES

En nuestra experiencia (22) encontramos que, luego de dar una dosis de Ivermectina de 0.2 mg. por kilo de peso a 33 adultos y adultos mayores que cumplían los criterios de ser Contactos de un caso confirmado de COVID-19; en el seguimiento de los 21 días posteriores ninguno desarrolló síntomas de la enfermedad. No correspondía realizarles prueba molecular de PCR a los 21 días ya que esta descrito que a partir de los 12 días empiezan a negativizarse, por lo que a los 21 días no es una prueba útil para hacer el diagnóstico de infección.

Después de finalizado este estudio de PPE (22), al ampliar el seguimiento en este grupo de personas, se tuvo que entre los días 25 a 31 desde la fecha de la toma de Ivermectina se infectaron 4 personas, los 4 eran de sexo masculino, mayores de 70 años, con movilidad reducida y con varias comorbilidades. Los 4 progresivamente desarrollaron la enfermedad severa teniendo que ser hospitalizados e ingresados a la unidad de cuidados intensivos. Siendo 7 el número total de varones mayores de 70 años en el estudio, 4 representa en 57%, lo que es un porcentaje elevado, lo que nos indicaría se debe tener un especial cuidado con los varones mayores de 70 años.

Posteriormente, en el lapso de las siguientes 5 semanas, los otros 3 varones adultos mayores tuvieron COVID-19 y uno de ellos fue derivado al hospital por desarrollar enfermedad severa, mientras que de las adultas mayores mujeres solo una desarrolló la enfermedad, pero no grave, no requiriendo ser hospitalizada.

DOSIS PARA PROFILAXIS POST-EXPOSICIÓN CON IVERMECTINA EN CONTACTOS

Teniendo en cuenta estas experiencias, en el Esquema de PPE que proponemos se incluye que en los varones de 45 a 70 años y las mujeres mayores de 70 años se indique una 2da dosis por un día más, entonces en estos casos se indica 1 dosis diaria de 0.2 mg por kilo durante 2 días, y en los varones mayores de 70 años se indica dar una 3ra dosis, esto por tratarse de un grupo poblacional de mayor riesgo de desarrollar la enfermedad severa o crítica y de fallecer, lo cual se puede corroborar en las estadísticas de defunciones publicadas por el Ministerio de Salud en la Sala Situacional del COVID-19 (26).

Las personas adultas mayores postradas o con movilidad reducida que son Contactos de pacientes con COVID-19 requieren una observación y seguimiento más frecuente y minucioso, por la edad suelen no generar fiebre, o esta no es elevada pudiendo pasar desapercibida, y por la movilidad reducida la disnea no se evidencia y puede ser detectada recién cuando ya hay un compromiso avanzado de los pulmones. En los adultos mayores se recomienda monitorear la temperatura con los termómetros de mercurio, el pulso, la saturación de oxígeno, el apetito, la presencia de deposiciones semilíquidas y de cualquier síntoma que indique agudeza.

En la Tabla 2 se muestra las dosis recomendadas para la PPE con Ivermectina en Contactos. En base a la experiencia local se propone un Esquema de PPE que consiste en una dosis de 0.2 mg. por kilo de peso, se indica una segunda dosis en los Contactos varones mayores de 45 a 70 años y mujeres mayores de 70 años, y una 3ra dosis en los varones mayores de 70 años.

Los contactos deben permanecer en observación por si inician a presentar síntomas característicos de COVID-19, en cuyo caso deben pasar a dosis terapéuticas de Ivermectina. Se debe tener un especial cuidado en las personas adultas mayores postradas o con movilidad reducida, en ellos es importante contar con controles previos de su saturación de oxígeno, temperatura, frecuencia cardiaca y respiratoria, para contar con sus valores basales y poder identificar precozmente variaciones en estos valores.

Tabla 2

DOSIS PARA PROFILAXIS POST-EXPOSICIÓN (PPE) CON IVERMECTINA EN CONTACTOS

TOMAR 1 DOSIS DE 0.2 MG. POR KILO DE PESO (después de alimentos)
SE INDICA UNA 2da DOSIS AL DÍA SIGUIENTE EN LOS CONTACTOS VARONES DE 45 A 70 AÑOS Y MUJERES MAYORES DE 70 AÑOS.
Y SE INDICA 3 DOSIS EN 3 DÍAS SEGUIDOS EN LOS VARONES MAYORES DE 70 AÑOS
LOS CONTACTOS DEBEN PERMANECER EN OBSERVACIÓN POR SI INICIAN A PRESENTAR SÍNTOMAS CARACTERÍSTICOS DE COVID-19, EN CUYO CASO DEBEN PASAR A DOSIS TERAPÉUTICAS DE IVERMECTINA. SE DEBE TENER UN ESPECIAL CUIDADO EN LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES POSTRADAS Y CON MOVILIDAD REDUCIDA.

DOSIS Y EQUIVALENCIAS PARA LA PROFILAXIS SEGÚN LA PRESENTACIÓN DE LA IVERMECTINA

En el Anexo de este documento se muestra la Tabla 3: COVID-19: Profilaxis Post-Exposición con Ivermectina en Contactos, en ella se describe las dosis y equivalencias según la presentación de la Ivermectina: Frascos al 0.6%, Frascos al 1% y Comprimidos de 6 mg.

OTRAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN POST-EXPOSICIÓN

Tenemos conocimiento de que el Lavado de Manos es una muy importante medida de prevención post- exposición a una situación por la cual se pueda contraer la Infección por el virus. De manera similar, promovemos la realización de gárgaras, enjuagues bucales y lavados nasales post-exposición a un lugar o a una situación en la cual hay riesgo que el virus haya ingresado por la nariz o la garganta.

REFERENCIAS

1. OPS. VIH/SIDA. Profilaxis Posterior a la Exposición (PEP). Disponible en: https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=14821:post-exposure-prophylaxis-pep&Itemid=40682&lang=es
2. Department of Health & Human Services (HHS), EEUU. Prevención del VIH.Profilaxis Posexposición (PEP). Disponible en: <https://infosida.nih.gov/understanding-hiv-aids/fact-sheets/20/87/profilaxis-posexposicion--pep->
3. Grupo de expertos de la Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida y otros. Documento de Consenso sobre Profilaxis postexposición ocupacional y no ocupacional en relación con el VIH, VHB y VHC en adultos y niño. revista-enfermedades-infecciosas-microbiologia-clinica. Vol. 34. Núm. 2. páginas 121.e1-121.e15. Febrero 2016.
4. Organización Mundial de la Salud (OMS). Las nuevas recomendaciones de la OMS para prevenir la tuberculosis aspiran a salvar millones de vidas. 24 de marzo de 2020 Comunicado de prensa. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/detail/24-03-2020-new-who-recommendations-to-prevent-tuberculosis-aim-to-save-millions-of-lives>
5. Organización Mundial de la Salud. (2020). Protocolo de investigación de los primeros casos y sus contactos directos (FFX) de la enfermedad por el coronavirus de 2019 (COVID-19), 23 de febrero de 2020, versión 2.2. Organización Mundial de la Salud. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/332192>.
6. Organización Mundial de la Salud. (2020). Household transmission investigation protocol for coronavirus disease 2019 (COVID-19). Disponible en: [https://www.who.int/publications/i/item/household-transmission-investigation-protocol-for-2019-novel-coronavirus-\(2019-ncov\)-infection](https://www.who.int/publications/i/item/household-transmission-investigation-protocol-for-2019-novel-coronavirus-(2019-ncov)-infection)
7. Ministerio de Salud del Perú. Resolución Ministerial N° 375-2020-MINSA que aprueba el Documento Técnico: "Manejo Ambulatorio de personas afectadas por COVID-19". 30 de Junio del 2020. Disponible en: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/829755/RM_375-2020-MINSA.PDF
8. Ministerio de Salud del Perú. Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA que aprueba el Documento Técnico: "Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19". 30 de Junio del 2020. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/744524-448-2020-minsa>
9. Organización Mundial de la Salud. (2020). Brote de enfermedad por coronavirus (COVID-19); Orientaciones para el público. Disponible en: <https://www.who.int/es/emergencias/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public>
10. CDC. Distanciamiento Social. Disponible en: <https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html>
11. Organización Mundial de la Salud. (2020). Transmisión del SARS-CoV-2: repercusiones sobre las precauciones en materia de prevención de infecciones. 9 de Julio 2020.

- Disponible en:
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/333390/WHO-2019-nCoV-Sci_Brief-Transmission_modes-2020.3-spa.pdf?
12. Ministerio de Salud del Perú. Resolución Ministerial N° 193-2020-MINSA que aprueba el Documento Técnico: "Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de Personas afectadas por COVID-19 en el Perú". 14 de abril de 2020. Disponible en:
<https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/473575-193-2020-minsa>
 13. Ministerio de Salud del Perú. Resolución Ministerial N° 209-2020-MINSA. Modificación del Documento Técnico: Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de personas afectadas. 20 de abril de 2020. Disponible en:
<https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/482998-209-2020-minsa>
 14. Ribeiro Fde A, Taciro E, Guerra MR, Eckley CA. Oral ivermectin for the treatment and prophylaxis of scabies in prison. *J Dermatolog Treat.* 2005;16(3):138-141. doi:10.1080/09546630510041277
 15. Beeres DT, Ravensbergen SJ, Heidema A, et al. Efficacy of ivermectin mass-drug administration to control scabies in asylum seekers in the Netherlands: A retrospective cohort study between January 2014 - March 2016. *PLoS Negl Trop Dis.* 2018;12(5):e0006401. Published 2018 May 17. doi:10.1371/journal.pntd.0006401
 16. Romani L, Whitfeld MJ, Koroivuetta J, et al. Mass Drug Administration for Scabies Control in a Population with Endemic Disease. *N Engl J Med.* 2015;373(24):2305-2313. doi:10.1056/NEJMoa1500987
 17. Galvis V., et al. Hydroxychloroquine as Prophylaxis for Coronavirus SARS-CoV-2 Infection: Review of the Ongoing Clinical Trials. *Ach Bronco.* Available online 31 May 2020. <https://www.archbronconeumol.org/es-pdf-S0300289620301629>
 18. Lee SH, Son H, Peck KR. Can post-exposure prophylaxis for COVID-19 be considered as an outbreak response strategy in long-term care hospitals? *Int J Antimicrob Agents.* 2020;55(6):105988. Available at: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32305587>.
 19. Boulware DR, Pullen MF, Bangdiwala AS, et al. A randomized trial of hydroxychloroquine as postexposure prophylaxis for Covid-19. *N Engl J Med.* DOI: 10.1056/NEJMoa2016638.
 20. Bienvenu, Anne-Lise, Aileen M. Marty, Malcolm K. Jones, and Stephane Picot. Systematic review of registered trials of Hydroxychloroquine prophylaxis for COVID-19 health-care workers at the first third of 2020. *One Health* (2020): 100141.
 21. Shouman, W. Use of Ivermectin as a Prophylactic Option in Asymptomatic Family Close Contact for Patient With COVID-19. Disponible en:
<https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT04422561?term=ivermectin&cond=covid-19&draw=3>. Clinicaltrials.gov.
 22. Aguirre-Chang, G. y Trujillo F., A. COVID-19: Profilaxis Post-Exposición con Ivermectina en Contactos adultos y adultos mayores. 10 de Julio 2020.doi:
 23. Carvallo, H.E. y col. USEFULNESS of Topic Ivermectin and Carrageenan to Prevent Contagion of Covid 19 (IVERCAR). Disponible en: Clinicaltrials.gov.
<https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04425850?term=ivermectin&cond=covid&draw=4&rank=26>
 24. Webinar COVID-19, Laboratorio Cassará. Profilaxis en COVID-19 Disponible en:
<https://www.youtube.com/watch?v=aPxYDkbV8EI&fbclid=IwAR11Gla6UBEJDk4S2uKw5FLJEYQa7VLiTLddQDUjqFBNAaIMoShypa0dhs8>
 25. Chee Seong, R. A Randomized Open-label Prophylaxis Trial Among Migrant Workers at High-risk of Covid-19 (DORM Trial). Disponible en:
-

<https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04446104?term=ivermectin&cond=covid&draw=4&rank=28>

26. Ministerio de Salud del Perú. Sala Situacional del COVID-19. Disponible en: https://covid19.minsa.gob.pe/sala_situacional.asp

ANEXO

Tabla 3

COVID-19: PROFILAXIS POST-EXPOSICIÓN (PPE) CON IVERMECTINA EN CONTACTOS

**TOMAR 1 DOSIS DE 0.2 MG. POR KILO DE PESO (después de alimentos).
SE INDICA UNA 2da DOSIS AL DÍA SIGUIENTE EN LOS CONTACTOS VARONES DE 45 A 70 AÑOS Y
MUJERES MAYORES DE 70 AÑOS
Y SE INDICA 3 DOSIS EN 3 DÍAS SEGUIDOS EN LOS VARONES MAYORES DE 70 AÑOS**

**LOS CONTACTOS DEBEN PERMANECER EN OBSERVACIÓN, POR SI INICIAN A PRESENTAR
SÍNTOMAS CARACTERÍSTICOS DE COVID, EN CUYO CASO DEBEN PASAR A DOSIS TERAPÉUTICAS**

PRESENTACIONES Y EQUIVALENCIAS PARA CADA DOSIS DE 0.2 MG. POR KILO (200 mcg./kg.)

PESO (en Kilos)	DOSIS POR PESO	TABLETAS de 6 mg. (si son TB de 3mg, dividir Peso/ 15 = N° tab.)	FRASCO al 1% (10 mg. por ml.)	FRASCO al 0.6% (6 mg. y 30 gotas por ml.)
Fórmula	→ Peso x 0.2	Peso entre 30 = N° tab. a dar	Peso x 0.02 = N° ml. a dar	X gotas, ó Peso/ 30 = ml.
15 kg	3 mg	0.5 tableta	0.3 ml	15 gotas ó 0.5 ml.
25 kg	5 mg	1 tableta	0.5 ml.	25 gotas ó 0.9 ml.
35 kg	7 mg	1.5 tabletas	0.7 ml.	35 gotas ó 1.2 ml.
45 kg	9 mg	1.5 tabletas	0.9 ml.	45 gotas ó 1.5 ml.
55 kg	11 mg	2 tabletas	1.1 ml.	55 gotas ó 1.9 ml.
65 kg	13 mg	2.5 tabletas	1.3 ml.	65 gotas ó 2.2 ml.
75 kg	15 mg	3 tabletas	1.5 ml.	75 gotas ó 2.5 ml.
85 kg	17 mg	3 tabletas	1.7 ml.	85 gotas ó 2.9 ml.
95 kg	19 mg	3 tabletas	1.9 ml.	95 gotas ó 3.2 ml.
115 kg	23 mg	4 tabletas	2.3 ml	115 gotas ó 3.9 ml.
135 kg	27 mg	4.5 tabletas	2.7 ml	135 gotas ó 4.5 ml.

Para Frascos sin perforación de fábrica para gotero, se recomienda usar una jeringa de 3 ó 5 ml. para mayor precisión. No tomar con jugo de frutas, limonada o leche. Se recomienda hacer gárgaras, enjuagues bucales y lavados nasales post-exposición.

Fuente: Aguirre Chang, Gustavo y Trujillo F., Aurora. COVID-19: Profilaxis Post Exposición con Ivermectina en Contactos. Research Gate. 29 de Julio del 2020. doi: <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.80488/2>